

Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Değerler Eğitimi Etkinlik Örnekleri

¹Serdar SAFALI, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ssafali@agri.edu.tr, Türkiye, 0000-0001-5916-1106

Yaprak AYDIN, Millî Eğitim Bakanlığı, aydinyaprak367@gmail.com, Türkiye, 0009-0002-2319-6010

MAKALE BİLGİSİ	ÖZET
Geliş : 22.08.2023	<p>İnsanlar toplum içinde yaşamı tercih eden sosyal bir varlıktır. Fakat her insan grubu birer toplumu temsil etmez. Grubun toplum olarak belirtilebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden bir tanesi de belirli değerlere sahip olmasıdır. Bütün toplumlar sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarma eğilimi gösterirler ki kullanılan yollardan enönemlisi eğitimidir. Bireyin en hızlı gelişim gösterdiği dönem olan okul öncesinde verilen değerler eğitimi, haftalık ve aylık olarak belli bir plan dahilinde gerçekleştirilmektedir. Çocuklara sevgi, saygı, hoşgörü, vatanseverlik gibi toplumsal değerleri kazandırmayı amaç edinmektedir. Bu değerler Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde ele alınmıştır. Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi ile çocuklar toplumunda beklentilerini karşılayan bireyler olarak yetişmektedirler. Bu çalışmanın amacı değerler eğitiminin okul öncesi eğitimindeki etkinlik örneklerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma planına göre eğitim sürecinde kullanılan etkinlikler ay ay incelenmiş ve her bir ay için verilen değerler eğitimi açıklanmıştır. Eğitim sürecinde planlanan etkinliklerin çocukların aktif katılımıyla uygulandığı görülmektedir.</p>
Kabul: 13.09.2023	
Makale türü: Araştırma makalesi	
Atıf	

Anahtar kelimeler: Okul öncesi, değerler eğitimi, etkinlikler, çocuk gelişimi

Safalı, S., & Aydın, Y. (2023). Okul öncesi dönemde uygulanan değerler eğitimi etkinlik örnekleri. *International Journal of Progressive Studies in Education*, 1(2), 46-64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8347028>

Examples of Values Education Activities in Preschool Period

Serdar SAFALI, Ağrı İbrahim Çeçen University, ssafali@agri.edu.tr, Turkey, 0000-0001-5916-1106

Yaprak AYDIN, Ministry of National Education, aydinyaprak367@gmail.com, Turkey, 0009-0002-2319-6010

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 22.08.2023	<p>People are social beings who prefer to live within society; however, not every group of individuals represents a society. One of the essential characteristics that a group must possess to be identified as a community is having specific values. All societies tend to pass down their values to future generations, with education being one of the most crucial means. Values education provided during the period of early childhood, which is the fastest developmental stage for an individual, is carried out weekly and monthly according to a specific plan. The aim is to instill societal values such as love, respect, tolerance, and patriotism in children. These values are addressed within the framework of the Ministry of National Education's Early Childhood Education Program. The first step in education, early childhood education, nurtures children to become individuals who meet the expectations of society. The purpose of this study is to examine examples of value education activities in early childhood education. The research employs a qualitative research method, specifically the literature review method. According to the research plan, the activities used in the educational process are examined month by month, and the values education provided for each month is explained. It is evident that the planned activities in the educational process are implemented with active student participation.</p>
Accepted: 13.09.2023	
Article type: Research article	
Keywords: Preschool, values education, activities, child development	

¹ Sorumlu yazar (Corresponding author)

GİRİŞ

İnsan hayatının her bir dönemi ait olduğu toplumda meydana gelen değişimler nedeniyle etkilenmektedir. Birey olarak insan hayatını etkileyen etmenlerden bir tanesi de değerlerdir. Değerler tarihsel süreç içerisinde çeşitli değişimlere uğramıştır. Değer aslında insan topluluğunu koordineli bir grup diğer bir ifadeyle toplum yapan önemli unsurlardandır ve zaman ve şartlara göre kendini yenilemektedir. Bazı değerler günün şartlarına göre önemini yitirirken bazı değerler ise yeni yaşam koşullarına göre yeniden ortaya çıkmıştır. Teknolojinin hayatın her alanında kullanılmasıyla insani ilişkiler zayıflamış ve bu durumda eğitim kurumlarında değerlerin daha fazla önem kazanmasına sebep olmuştur (Yeşilorman ve Koç, 2014). Bu bağlamda okulların temel görevi ahlaki kararlar ve davranışların öğrencilere kazandırılması olmuştur.

Değer, kavramı çeşitli disiplinler arası bilimlerin – sosyoloji, tarih, felsefe, antropoloji- dikkatini çekmiştir. Her bilim değeri kendine göre anlamlandırmaktadır (Güven, 2014). Psikoloji, insan davranışlarına yön vermesi açısından incelemiştir. Sosyoloji ise değerleri betimleme yoluyla irdelemektedir. Değerler hayatın her alanında olması gerekir ve toplumun varoluşunda önemli dinamikler olmasına rağmen yapılan bazı araştırmalarda göre Milli Eğitim Sistemimizde tarihsel süreç içerisinde değerlerin öğretim programlarında yeterince yer almadığı sonucuna varılmıştır (Ulusoy ve Dilmaç, 2012; Yazıcı, 2014)

Değerler, geçmişten günümüze toplumlar arası aktarılan genellikle kabul gören duygu düşünce ve davranışlardır. Değerler eğitimi aktarımı özellikle insan yaşamının en kritik dönemi olan okul öncesi dönemde (0-6 yaş arası) çok önemlidir. Okul öncesi, çocukların sosyal duygusal bilişsel psikomotor ve özbakım alanlarının bir bütün olarak gelişimi hedefler (Demirci, 2019).

Toplumda kültürel aktarım için kullanılan en önemli yol eğitimidir. Eğitim kurumları ise değerlerin aktarım araçlarından biridir. Eğitim, bireylerin toplumsal norm ve değerleri benimsemesi işlevini yerine getirmektedir. Günümüzde küreselleşmenin hızlı ve daha kolay olması ve teknoloji gibi nedenlerden dolayı toplumsal değerlerin aktarımı daha da zorlaşmakta ve çoğu zaman unutulmaya yüz tutmaktadır. Teknolojinin son dönemlerde hayatın her alanında yer bulmasıyla sevgi, saygı, adalet, sorumluluk, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerler daha önemli hale gelmiştir (Bakan, 2018).

Eğitim toplumların kültür ve değerlerini gelecek nesillere aktarımında önemli bir araçtır. Bireylerin en hızlı olarak öğrendiği dönem 0-8 yaş dönemi olduğu göz önünde bulundurulursa, okul öncesi eğitim dönemi değerlerin aktarımı açısından büyük önem arz etmektedir (Katrancı, 2020). İyi bir okul öncesi eğitim ile değerlerin aktarımı sağlanmalı ve özümseme günlük yaşama yerleştirilmesi sağlanmalıdır (Asar, 2019).

Okul öncesi dönemde değerlerin duyuşsal, davranışsal ve bilişsel alt boyutları bulunmaktadır (Şimşek ve Kara, 2021). Her boyut ayrı öneme sahiptir. Bilişsel boyutta çocukların kendini ifade etmesi, kendini tanıyıp bilmesi, iç kontrol sağlayabilmesi, mantıksal çözümler üretmesi değerleri öğrenmesinde çok önemlidir. Davranışsal boyutta topluma uyumu kolaylaştıran, bir arada yaşamayı gerektiren kuralları

bilen, ahlaki boyuttur. Duyuşsal boyut ise bizlere değerlerin insan yaşamındaki önemini göstermektedir. (Asar, 2019; Güneş, 2015)

Okul öncesi dönem çocukları için sosyal açıdan kabul görmek ve onanmak yaş ve gelişim özellikleri dolayısıyla büyük önem arz etmektedir (Aslan ve Tuncer, 2020). Çünkü bir gruba ait olma sosyal uyumun önemli bir göstergesidir. Sosyal uyum toplumun belirlediği ortak davranış örüntülerinin uygulandığını göstermektedir. Bu uyumun düşük olması bireyin sosyal yetkinliğe erişememesi olarak değerlendirilmektedir (Asar, 2019). Sosyal gelişim ile ilgili çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler çocukların sosyal yetkinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Sosyal gelişimi etkileyen faktörler şunlardır (Dinç, 2002):

- Aile Beklentiler
- Uygulama
- Etiketleme
- Saldırganlık
- Bağımlılık
- Kültür
- Liderlik
- Arkadaş Çevresi

Yukarıda verilen içsel ve dışsal faktörlerden bazılarını açıklamak konunun daha iyi değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda saldırganlık, bağımlılık ve arkadaş çevresinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Saldırganlık terimi, bireylerin canlılara veya nesnelere yönelik şiddet içeren duygularının somut durumu ifade eder. Sosyal davranışlarda, saldırganlık güçlü bir etken olarak görünmektedir. İki ana boyutu bulunmaktadır: ilk boyutta, şiddet veya düşmanlık açıkça gözlemlenebilir şekilde ortaya çıkar. Bu tür davranışlar yaralama, vurma, fırlatma, öldürme ve küfretmeyi içerebilir. İkinci boyutta ise, şiddete eğilimli, aşırı düzeyde anlaşmazlık yaratan hareketler, stresle ilişkilendirilen ve kavgacı davranışlar bulunur. Bu boyutta, genellikle büyüklerine karşı gelme, toplumun kurallarını sıkça ihlal etme ve kurallara uymama gibi davranışlar gözlenir. Bu nedenle, çocuklar duygusal veya ruhsal sorunlar nedeniyle akranlarıyla ve çevreleriyle uyumlu ilişkiler kurma konusunda zorluklar yaşayabilirler (Kurt Gökçeli, 2019; Olcay, 2008).

Karar verme sürecinde diğer insanlara danışma ve duygusal destek arama ihtiyacı özgüven eksikliği olarak değerlendirilir. Bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde, çocuğun kendi bakımını üstlenen, onu besleyen, giydiren ve koruyan kişiye bağlanması doğaldır. Bu bağlanma sağlıklı ilişkilerin ve güven duygusunun gelişmesine yardımcı olmasından dolayı, çocuğun gelişimi için önemlidir. Ancak bu bağlanma, sonraki çocukluk, ergenlik ve hatta yetişkinlik dönemlerine uzadığında bağımlılığa dönüşebilir ve bu durum sosyal açıdan sapmalara yol açabilir (Olcay, 2008).

Bir diğer sosyalleşme faktörü, arkadaş çevresidir. Okul öncesi dönemde başlayan akranlarla iletişim, çocuğun çevresel uyaranlara uyum sağlamasını ve dış dünyayı anlamasını kolaylaştırır. Başka bir ifadeyle, çocuğun sağlıklı bir şekilde bireyselleşmesi ve toplumsallaşması, akran gruplarıyla etkileşimiyle yakından ilişkilidir (Aslan ve Tuncer, 2020). Olumlu deneyimler aracılığıyla geliştirilen bireysel önem ve değer duyguları, çocuğun sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler. Aksine, korku ve kaygı uyandıran durumlar çocukta yetersizlik ve değersizlik duygularını güçlendirebilir. Bu güvenli

veya güvensiz bağlanma olarak adlandırılan durum, çocuğun sosyal öğrenme deneyimlerine ve örnek alınacak kişisel modellere büyük ölçüde bağlıdır (Aydın, 2004).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, devlet anaokullarında uygulanan etkinliklerde yer alan toplumun değerlerini incelemektir. Bu kapsamda okul öncesi dönemde uygulanan değerler eğitimi etkinlik örnekleri irdelenmiştir.

YÖNTEM

Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden olan literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Literatür tarama, konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaları incelemeyi esas alır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmada değerler eğitimi ile ilgili olarak çalışmaların incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ile bu çalışma şekillenmiştir.

Birçok çalışmada tek bir olgu, olay, kuruluş veya programın açığa çıkarılması amacıyla literatür taraması kullanılmaktadır (Stake, 1995; Yin, 2011). Teknik olmayan metinler, raporlar ve iç yazışmalar gibi kaynaklar, vaka çalışmalarında kullanılan potansiyel empirik veriler olarak kabul edilir (Mills, Bonner ve Francis, 2006). Döküman İncelemesi yöntemiyle elde edilen her türlü belge, araştırmacının konuyu kavramasına, keşfetmesine, anlayış geliştirmesine ve araştırma problemiyle ilgili belirsizlikleri gidermesine yardımcı olabilir. Bu noktada, nitel araştırmanın etkili veri toplama teknikleri ve araştırma yönteminin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek önemlidir. Çalışmanın tasarımı ve yürütülme süreci, araştırma raporunda ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Doküman analizi diğer araştırma yöntemlerini destekleyici bir rol oynamakla birlikte, bağımsız bir yöntem olarak da kullanılabilir (Merriam, 1988'den akt. Kırıl, 2020).

BULGULAR

Okul Öncesi eğitim programında uygulanan değerler eğitimi aylık planlar şeklinde oluşturulmaktadır. Eğitim-öğretim süreci boyunca müfredata uygun bir şekilde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Değerler eğitimi uygulandığı zaman öğrencinin yaşı, fiziksel durumu ve gelişim özellikleri dikkate alınarak etkinlikler değişkenlikler göstermektedir.

Ay bazlı olarak hazırlanan programlarda sekiz ay boyunca uygulama son ay olan haziran ayında ise genel değerlendirme yapılır. Değerlendirmenin amacı; değerler eğitiminin ne derece etkili olduğunun sonucunu ortaya çıkarmaktır. Aşağıda ay ay olarak verilmiş olan etkinlikler örnekleri görülmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
EYLÜL DEĞERİ (ARKADAŞLIK)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <p>❖ İLKÖĞRETİM HAFTASI (okulun açıldığı ilk hafta)</p>	<p>ETKİNLİK 1: TÜRKÇE -SINIF KURALLARI</p> <p>Türkçe etkinliği sırasında daha önce öğrenilen sınıf kuralları sorulur ve alınan kararlar madde halinde yazılır. Çocukların tek tek isimleri yazılarak sözleşmeyi parmak izleriyle imzalamaları sağlanır. Sözleşmede ki kurallara uyan çocuklara başarı rozetleri takılır.</p> <p>ETKİNLİK 2: SANAT- TÜRKÇE (ÇÖP KUTUSU OLUMLU DAVRANIŞLARI)</p> <p>Türkçe etkinliği sırasında olumlu ve olumsuz davranışlar hakkında sohbet edilir ve bu davranışlar kartlara yazılır. Her öğrenciye karışık olarak bir kart verilir. Sınıfın ortasına bir çöp kutusu ve bir pano yerleştirilir. Öğrencilerden sırayla kartlarını getirmeleri istenir ve kartlar okunur. Kartlarda yazılan davranışların olumlu mu olumsuz olduğu sorulur. Kartta yazan davranış olumlu ise panoya asılır olumsuz ise çöp kutusuna atılır. Daha sonra sınıf içinde çocukların olumlu davranışlarını hem kendileri hem de birbirlerini uyararak pekiştirmeleri sağlanır</p> <p>ETKİNLİK 3: DRAMA (BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRME)</p> <p>'Tavşan ile kaplumbağa yarışıyor' hikayesi okunur hikaye çocuklarla değerlendirilir. Rol dağılımı yapılırken istedikleri hayvan seçerek canlandırma yapmaları için ortam sağlanır. Çocukların kaplumbağa gibi verilen her çalışmayı azimle tamamlamalarına vurgu yapılır. Ayrıca tavşan gibi kendine aşırı güvenilerek çalışmaları önemsememenin sonuçları anlatılır.</p>

Resim 1. Eylül ayı etkinlik planı

Okulların açıldığı ilk ayda öncelikle amaç öğrencinin okula uyumunu sağlamak için çeşitli etkinlikler yapılarak okulun çocuklar tarafından sevilmesi ve benimsenmesinin sağlanmasıdır. Öğrencilerin etkinlikler sayesinde gelişimi ve uyumu takip edilir. Kurallara uyma, olumlu davranışlar gösterme,

olumsuz davranışlardan uzaklaşma ve başladığı işi bitirme davranışları gibi ahlaki değerlerin gelişimi üzerine etkinlikler uygulanmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
EKİM DEĞERİ (SORUMLULUK)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Hayvanları Koruma Günü❖ Dünya Çocuk Günü (Ekim ayının ilk Pazartesi günü)❖ Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) <p>ALT KONULAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Merhamet❖ Demokrasi❖ Selamlaşma❖ Bayramlaşma (paylaşma)	<p>ETKİNLİK 1: HİKAYE OKUMA VE HİKAYENİN CANLANDIRILMASI</p> <p>Büyük grup çalışması.</p> <p>Öğretmen, çocuklara ağustos böceği ile karıncanın masalını anlatarak masalda ki sorumluluklara dikkat çeker. Ağustos böceğinin düştüğü zor durum hakkında soru cevap yapılır. Masal okunduktan sonra çocuklar tarafından masala uygun bir son yazılarak dramatize edilir. canlandırma sırasında hissettikleri ile ilgili konuşularak sorumluluklar hakkında sohbet edilir.</p> <p>ETKİNLİK 2: DAĞINIK VE DÜZENLİ OLMA</p> <p>Sorumlu parmaklar parmak oyunu.</p> <p>Çocuklar öğretmeni rahat görebilecekleri şekilde otururlar.</p> <p>Öğretmen çocuklarla aşağıda ki parmak oyununu oynar. Ardından dağınıklığın ne olduğunu neden düzenli olmamız gerektiği hakkında sorular sorulur ve düzenli olmanın öneminden bahsedilir.</p> <p>Öğretmen şu soruları sorarak çocukların düşünmelerini sağlar</p> <ul style="list-style-type: none">- Dağınıklık ne demektir? Sizce dağınık bir oda nasıl olur?- Sizce düzenli olmak ne demektir? Düzenli olmak dağınık olmak nasıl bir duygudur? Hangisinde kendini daha iyi hissedersin?- Dağınık bir odayı nasıl düzenli hale getirebiliriz?- Dağınık bir odada ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz?- Sorumluluklarını bilen insanlar dağınık olur mu? Neden ? Çocukların cevapları dinlendikten sonra parmak oyunu tekrar oynanır.

Resim 2. Ekim ayı etkinlik planı

Ekim ayı içerisinde çocukların sorumluluk alma becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla milli bayramların önemini aktarıldığı bir ay olarak planlanmaktadır. Etkinlikler de bu doğrultuda uygulanmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
KASIM DEĞERİ (SAYGI)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Kızılay Haftası (29 Ekim -4 Kasım)❖ ATATÜRK HAFTASI (10-16 Kasım)❖ Öğretmenler Günü (24 Kasım) <p>ALT KONULAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ İyilik yapma❖ Vatanseverlik❖ Atatürk sevgisi	<p>ETKİNLİK 1: DEPREM (DRAMA)</p> <p>Çocuklardan istenilen malzemeler (sağlık malzemeleri-çadır-battaniye-erzak vb.) istenir. Gelen malzemeler sınıfa uygun bir şekilde yerleştirilir. Sınıfta ki eşyalarla deprem havası verilir. Çocuklara kura ile roller dağıtılır. Kızılay'ın yardımı canlandırılır.</p> <p>ETKİNLİK 2: SANAT VE DRAMA ETKİNLİĞİ</p> <p>Çocuklarla saygı kelimesi hakkında konuşulur ve çeşitli resimler gösterilir. Bu resimler saygılı olduğumuz anlar hakkında olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bize haklarımızı kazandıran Atatürk'e 10 Kasım'da saygımızı çiçeklerle sunduk.-Doğaya saygımız nedeniyle çevremizi temiz kullanmak- Konuşan iki insan arasına girmemek bir saygı örneği- Yemek masasından masada ki kişilerin yemekleri bitmeden kalkmamak- İstiklal marşı okunurken hazır ola geçip beklemek vb. <p>Bu resimler çocuklara karışık şekilde dağıtılır, çocukların bu resimleri boyaması istenir. Daha resimler canlandırılarak uygulamalı olarak sohbet edilir.</p>

Resim 3. Kasım ayı etkinlik planı

Kasım ayı etkinlik örnekleri belirli gün ve haftalara uygun bir şekilde düzenlenerek verilmektedir. Cumhuriyet'in kurucusu olan Atatürk'ün milli değerlerimiz içindeki yeri çocuklara etkinlikler dahilinde verilmektedir. Etkinlikler çeşitli resimlerin uygulanması ile son bulur.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
ARALIK DEĞERİ (SEVGİ VE HOŞGÖRÜ)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftası❖ Tutum Yatırım Ve Türk Mali Haftası❖ Yeni Yıl (31 Aralık Ocak) <p>ALT KONULAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ İnsan sevgisi❖ Tasarruf	<p>ETKİNLİK 1: MÜZİK ETKİNLİĞİ VE SANAT ETKİNLİĞİ SEVGİ MERDİVENİ</p> <p>Gökyüzüne merdiven kursam çıksam sevgiden Yağmur olsam toprağa düşsem çocuk olsam yeniden Bulutlarla oynasam güneşe dokunmasam Yıldız olsam saçıma faksam çocuk olsam yeniden. Bu şarkının ardından çocuklarla bir yağmur bulutu proje çalışması yaptırılır. Bu çalışmada büyük bir yağmur bulutunun damlacıklarını kalp şeklinden oluşacak biçimde çocukların oluşturmaları sağlanır. Her çocuk yeryüzünde kime sevgisini gönderecekse bu kalp damlacıklarının içine nedenleriyle birlikte yazılır.</p> <p>ETKİNLİK 2: TÜRKÇE ETKİNLİĞİ EN SEVDİĞİM DOST</p> <p>Çocuklarımızı sevdiği kişilere sevgisini söylemesi ve göstermesi konusunda teşvik etmeliyiz. Çocuğunuzla birlikte en sevdiği bir yada iki arkadaşına mektup yazarak sınıfımıza gönderiniz. Mektubu yazarken çocuklarınızın duygularını ifade etmesi konusunda fırsat tanıyınız. Siz yalnızca yazımından sorumlu olunuz ve gerekirse basit cümlelerle onu yönlendiriniz. Onunla en çok ne yapmayı seversin onu neden seviyorsun vb. mektuplar sınıf ortamında okunur.</p>

Resim 4. Aralık ayı etkinlik planı

Aralık ayının değeri “Sevgi ve Hoşgörü”dür. Bu ay içinde yapılan etkinliklerde insana saygı, yatırım, tutum ve Yerli Mali etkinlikleri yapılmakta olup öğrencilerde sevgi ve hoşgörü kavramlarının günlük yaşantılarına geçirmeleri amaçlanmaktadır. Bu etkinlikler ayında çocuklara sevdikleri kişilere sevgilerini göstermeleri ve ailenin desteği ile teşvik edilir.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
OCAK DEĞERİ (YARIMSEVERLİK VE İŞ BİRLİĞİ)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <p>❖ Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)</p> <p>ALT KONULAR</p> <p>❖ Paylaşma</p>	<p>ETKİNLİK 1: TÜRKÇE ETKİNLİĞİ</p> <p>Çocuklarla enerji tasarrufu haftası hakkında sohbet ederiz</p> <p>-suyu fazla harcamamak</p> <p>-elektriği gereksiz yere kullanmamak</p> <p>-zamanı doğru kullanmak vb. örneklerle anlatılır. Çocuklardan önceden istenen elektrik su vb. faturaların ailemiz için önemi anlatılır. Böylelikle her türlü davranışın maddi bir değerinin olduğu çocuklara anlatılır. Sınıf içinde kullanılan malzemelerin ve kaynakların tasarruflu kullanılması için iş birliği çalışması yapılır.</p> <p>ETKİNLİK 2: SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ</p> <p>Çocuklara boş kağıtlar yerine bir yüzü yazılı kağıtların verilip onları kullanmaları sağlanır ve böylelikle kağıt israfı ve ağaçların boş yere kesilmesini önlemeleri sağlanır. Her zaman kağıtları çöpe atmadan değerlendirmenin önemine vurgu yapılır.</p> <p>ETKİNLİK 3: PROJE (YARDIM ELİ)</p> <p>İhtiyaç duyulan kişi ve kurumlara okul veya sınıf bazında yardım kampanyası yapılarak birlikte kişi ve kurumlar ziyaret edilir.</p> <p>ETKİNLİK 4: TÜRKÇE</p> <p>Çocuklara yalancı çoban hikayesi okunarak çocuklara hangi durumda olursak olalım mutlaka doğruyu konuşmamız gerektiği ifade edilir. çocukların ne olursa olsun doğruyu konuşmaları söylenir. Doğruluk her türlü şartlar içinde meyve verir</p> <p>Schiller</p>

Resim 5. Ocak ayı etkinlik planı

Ocak ayı değerler eğitimi konusu yardımseverlik ve işbirliğidir. Etkinlikten çıkardığımız sonucu öğrenci bazlı olarak değerlendirdiğimizde çocukların genel olarak bu değerleri günlük yaşama aktarmaları hedeflenmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
ŞUBAT DEĞERİ (SABIR VE TEMİZLİK)	ALT KONULAR ❖ Sağlıklı yaşam	<p>ETKİNLİK 1: SERBEST ZAMAN (SABIR) Çocuklara sevdiğiniz bir yemeğin pişmesini beklerken neler hissedersiniz diye sorulur. Tıp oyunu oynanır. Öğretmen tıp dedikten sonra bekleme sırasında konuşan yada gülen öğrenciyi oyundan çıkar. Kazanan öğrenci gösterdiği sabırdan dolayı tebrik edilir.</p> <p>ETKİNLİK 2: SABIR - TÜM GÜN Çocuklar sınıfa gelince sorulur. Sizler için güzel yiyecekler (yada küçük hediyeler) aldım. Yalnız bir şartım var der. Şimdi almak isteyenler bir tane günün dersin ortasında almak isteyenler 2 tane gün sonunda almak isteyenler ise 3 tane alacaklar der ve çocukların hangi zaman diliminde almak istedikleri not edilir. çocukların isteğine göre alınan bu yiyecekler ya da küçük hediyeler verilir. Ve dersin sonunda alanların sabırlı davrandığı ve kazancının daha çok ve daha güzel olduğu açıklanır. Olaylar karşısında da sabretmenin önemi vurgulanır.</p> <p>ETKİNLİK 3: DENEY KARABİBER DENEYİ Önce geniş bir kabın içine su koyulur. Sonra su dolu kabın içine karabiber dökülür. (bir tutam değil suyun rengi değişecek kadar). Sonra bir parmağımıza azıcık bulaşık deterjanı damlatılır. Sonra deterjanlı parmağımızı bu karabiberli suya batırarak değişiklikler gözlemlenir. Karabiberinde deterjandan kaçtığı gibi mikroplarında elimizde ki sabunu görünce kaçtığı ifade edilir. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır jjrousseau</p>

Resim 6. Şubat ayı etkinlik planı

Etkinliğimizin uygulandığı şubat ayında ise çocuklara sabırlı olma noktasında aileleri ile birlikte yapabilecekleri bazı görevler verilmiştir. Aileninde bu etkinlikleri uygulamalarının istenmesindeki amaç okulda verilen etkinliğinde evde uygulanarak pekiştirilmesidir.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
MART DEĞERİ (BARIŞ VE VATANSEVERLİK)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Çanakkale Zaferi (18 Mart)❖ Orman Haftası (20-26 Mart)❖ Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)❖ Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son Pazartesi günü) <p>ALT KONULAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Liderlik	<p>ETKİNLİK 1: LİDERLİK OYUN</p> <p>Çocuklarla lider ile ilgili bilgi verilir. Nasıl bir lider olmak istedikleri sorulur. İstedikleri lider olmaları için rol dağıtımları yapılarak minik canlandırmalar yapılarak oyun oynanır.</p> <p>ETKİNLİK 2: DRAMA VATANSEVERLİK LİDERLİK VE BARIŞ</p> <p>Çanakkale ile ilgili tüm bilgiler çocuklara görsel ve sözel olarak verilir. Daha sonra onlarla Çanakkale müziğinin canlandırması yapılır. Bu çalışmada askere giden bir çocuğun annesinden ayrılması savaşa gidecek olan askerlere çorap ören yufka açan kadınların fedakarlığını askerin asker arkadaşlarıyla iletişimini canlandırmaları sağlanır. İstiklal marşının nasıl yazıldığı hakkında sohbet edilir. hazır ola geçilerek istiklal marşımız dinlenir. Çanakkale destanı etkinlikleri canlandırılır. Bu çalışmalarda sahne kostüm ve müzik kullanılırsa daha etkili olacaktır</p>

Resim 7. Mart ayı etkinlik planı

Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktasının olduğu Mart ayı, çocuklara tarih bilincinin aşılması için önemli etkinlik örnekleri barındırmaktadır. Bu doğrultuda kurum dâhilinde teknolojik aletler kullanılarak Çanakkale Savaşı görselleri izlettirilmekte ve drama etkinlikleri ile çocuklara tarih bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Orman Haftası etkinliği için ise ağaç dikimi ile ilgili olarak kısa filmler izlettirilmekte ve ailelere bu konuda pekiştireçler yapılması istenmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerler alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
NISAN DEĞERİ (EGEMENLİK)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Dünya Kitap Günü❖ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı <p>ALT KONULAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Kardeşlik❖ Emaneti koruma	<p>ETKİNLİK 1: DRAMA TÜRKÇE SANAT</p> <p>Çocuklardan babalarının beyaz gömleği istenir. Bugün kitap doktoru olacakları açıklanır. Kitapların nasıl kullanılması ve korunması gerektiği hakkında bilgi verilir. Sınıfta çocuklar okulda girecekleri sınıflara göre gruplanır ve görevlendirilir. Daha sonra okulda ki sınıflar tek tek gezilerek tamire ihtiyaç duyulan kitaplar emanet olarak alınır. Sınıfa gelen çocuklar yırtılan sayfaları bantlar kırışan sayfalara ataçlar takar ve tamir eder. Tamir edilen kitaplar daha sonra stetoskop tarafından dinlenerek kitapların duyguları çocuklar tarafından dile getirilir. Tamir edilen kitaplar sınıflarına tekrar götürüldüğünde kitapların duyguları çocuklara tekrar ifade edilir. nasıl kullanmaları gerektiğini kitap doktorları anlatır.</p> <p>ETKİNLİK 2: EMANETİ KORUMA</p> <p>Çocuklardan en sevdiği oyuncak istenir. Sınıfa gelen her oyuncak paketlenir. Paketler karıştırılır. Her çocuk sırayla paketlerin birisini alır ve bir gün boyunca evine götürerek misafir etmesi istenir. Evdekilerle tanıştırmak için emanetle ilgili hikaye oluşturması istenir. Aldıklarının bir emanet olduğunu unutmayarak zarar verilmemesinin önemi açıklanır. Verilen süre dolunca herkes zamanında emaneti getirir ve oluşturdukları hikayeler yaşadıkları duygular okunur. Bu küçük oyundan yola çıkarak sınıf ve eşyaların kendi vücudumuzun vatanımızın vb. bize emanet edildiğini ve emanete sahip çıkmanın önemi vurgulanır.</p>

Resim 8. Nisan ayı etkinlik planı

Değerler eğitimi nisan etkinliğinde kitap sevgisi aşılarmaya çalışılmıştır. Tarihi bir dönüm noktasını ifade eden “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında gösteriler düzenlenerek, bu bilinç çocuklara aşılanır.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
MAYIS DEĞERİ (ŞEFKAT VE ÖZGÜVEN)	<p>BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Trafik ve ilk yardım haftası❖ Anneler günü❖ Engelliler haftası❖ Müzeler haftası<ul style="list-style-type: none">❖ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı❖ Okul öncesi şenlikleri <p>ALT KONULAR</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Farklılıklara saygı❖ Azimli olma	<p>ETKİNLİK 3: PROJE ÇALIŞMASI MÜZE</p> <p>Beyin fırtınası yoluyla birlikte her sınıfta bir konu bulunur ve bu konuda sınıf müzeleri oluşturulur. Eskiden giyilen giysiler, kullanılan araç- gereçler taşıtlar vb. resimler görseller kullanılır. Böylece her sınıf bize müze olur ve birden çok müzeye gezme imkanı elde edilerek kendi hazırladıkları müzeler ziyaret edilir.</p> <p>ETKİNLİK 4: TÜRKÇE EÖZGÜVEN</p> <p>Çocuklar beşer altışar gruplar halinde bölünür. İçlerinden bir lider seçmeleri grupların isimlendirmelerini, bir konu bularak rol dağılımı yapmaları istenir. 10 dk. süre verilir ve seçtikleri konuyla ilgili gösteri yapmaları sağlanır. O konu hakkında konuşmaları istenir.</p>

Resim 9. Mayıs ayı etkinlik planı

“Şefkat ve Özgüven” Mayıs ayının değeri olarak belirlenmiştir. Bu ay içinde Trafik ve İlk Yardım, Anneler Günü, Engelliler Haftası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Okul öncesi şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Ay ve değerler	Belirli gün ve haftalar ve alınacak değerlerin alt konuları	Sınıf ve okul içi uygulanacak etkinlik örnekleri
HAZİRAN		YILIN DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR

Resim 10. Haziran ayı etkinlik planı

Haziran ayında sekiz aylık eğitim sürecinde verilmiş olan değerler eğitimi uygulamaları gerçekleştirilir. Bu ay içinde uygulanan etkinliklerin genel değerlendirmesi yapılır.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Değerler eğitiminin çocuklar açısından sosyal boyutuna bakıldığında toplumsal norm ve değerlerin aktarımı noktasında önemi yadsınamaz. Bu bağlamda okul öncesi eğitimde kullanılan etkinliklerde uygulanan değerler incelenmiştir.

Uygulanan etkinlikler düzenlenirken, uygulanacağı tarihte var olan belirli gün ve haftaların ya da ülkemizce önemli olan tarihlerin göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Atatürk sevgisi, vatanseverlik, liderlik, Cumhuriyet Bayramı, bayramlaşma, demokrasi, hayvanları ve doğayı sevmeye ve koruma, merhamet etme, iyilik yapma, insan sevgisi, kardeşlik, selamlaşma, farklılıklara saygı

gösterme, paylaşma, tasarruf etme, sağlıklı yaşam, emaneti koruma, azimli olma değerlerinin etkinliklerle kazandırılmaya çalışılmıştır. Belirlenen bu değerler kazandırılmaya çalışılırken çocukların seviyeleri göz önünde bulundurularak etkinliklerin düzenlenilmesi ve uygulanması, ayrıca uygulanan bu etkinliklere çocukların aktif olarak katılması göz önünde bulundurulması gereken önemli bir adımdır. Çünkü eğitim programlarımızı oluşturmada ve eksiklikleri gidermede kullandığımız önemli unsurlardan biri olan değerlerimizin çocuklar tarafından ancak uygulama ile özümsebilir ve yaşamlarının bir parçası haline getirebilir.

Çocukların haftalık ve aylık olarak öğretmenlerinin uygulamış olduğu değerler doğrultusunda çocuğun gelişimi takip edilir. Değerler sayesinde çocuğun bireysel devinimi desteklenir ve sosyolojik olarak toplumun bir paydası haline getirilir. Bu kapsamda etkinliklerin çocuğun gelişimi açısından gerekli olan materyal ve somut kavramlar ile verilmesi amaç edinilmektedir.

Çocuklarda öğrenmenin oluşması ve niteliksel olarak artması için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimin amacının çocuklar üzerindeki etkisi yöntem ve teknikler ile gerçekleştirilir. Değerlerin içselleştirilerek özümsemesi ve günlük yaşama aktarılması planlanmaktadır. Çocuklar değerler eğitimi aracılığıyla sağlıklı bir kişilik geliştirme fırsatı bulurlar. Günlük yaşamlarında daha sağlıklı ve mutlu bireyler olurlar. Toplum ile uyum içinde yaşamının önemini kavrarlar.

ÖNERİLER

Verilen değerlerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, aile katılımının artırılması ve bu değerlerin günlük yaşamda içselleştirilmesi önemlidir. Bu amaçla, ailelerin etkinliklere daha fazla katılımı teşvik edilmeli ve değerlerin günlük hayatta sıkça pekiştirilmesi sağlanmalıdır. Okullarda değerler eğitimi daha da güçlendirilmeli ve sürekliliği sağlanarak, çeşitli etkinlik örnekleri ile bu değerlerin uygulanması desteklenmelidir.

Gelecek nesiller için önemli olan çocukların, daha yaşanabilir bir toplum oluşturmak amacıyla kültürel aktarımının vurgusu yapılmalıdır. Teknolojik gelişmelerin olumsuz etkilerinden kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Teknolojinin günlük yaşamı aşırı derecede etkilemesi engellenmeli ve çocukların toplum içinde aktif olarak yer almaları teşvik edilmelidir.

Sonuç olarak, değerlerin etkili bir şekilde aktarılması ve yaşanabilir bir toplum oluşturulması için aileler, okullar ve toplum birlikte çalışmalıdır. Bu süreçte değerlerin günlük yaşamla entegre edilmesi ve çocukların aktif katılımı önemlidir.

Etik Metni

Bu makalede dergi yazım kurallarına, yayın ilkelerine, araştırma ve yayın etiği kurallarına, dergi etik kurallarına uyulmuştur. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazarlara aittir.

Yazar Katkı Oranı

Yazarların bu makaleye katkı oranı eşittir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Bu makale ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur.

Etik Onay

Araştırma doküman incelemesi olarak yapıldığından dolayı etik kurul izni alınmasına gerek duyulmamıştır.

KAYNAKÇA

- Asar, H. (2019). *Okul öncesi değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum ve değer düzeyleri üzerine etkisi* (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
- Aslan, D., & Tuncer, M. (2020). Erken çocukluk kavramı. Aslan, D. (Ed). *Erken çocukluk eğitimine giriş* içinde (ss.13-30). Ankara: İzge Yayıncılık.
- Aydın, A. (2004). *Gelişim ve öğrenme psikolojisi*. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.
- Bakan, T. (2018). *Değerler Eğitimi Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Demirci, Z. (2019). *Okul öncesi öğrencilerinin değer algıları ile annelerinin aile ilişkilerine dair görüşleri üzerine nitel bir araştırma* (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Dinç, B. (2002). *Okul öncesi eğitimin 4-5 yaş çocuğunun sosyal gelişimine etkileri konusunda öğretmen görüşleri*. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Güneş, F. (2015, Nisan). Değerler eğitiminde yaklaşım ve modeller. *Eğitimde Gelecek Arayışları: Düünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu*’nda sunulmuş bildiri. Bartın, Türkiye
- Güven, A. Z. (2014). *Değerler eğitimi ve türkçe derslerinde değerlerin kullanımı*. Konya: Palet Yayınları.
- Katranç, M. (2020). Erken çocukluk eğitimi ve önemi. Seven, S. (Editör), *Erken çocukluk eğitimine giriş* içinde (ss. 1-19). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak döküman analizi. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 170-189. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462>
- Kurt Gökçeli, F. (2019). Erken çocukluğun tanımı, kapsamı ve önemi. Yıldırım, A. (Ed.), *Erken çocukluk eğitimine giriş* içinde (ss.1-18). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006). The development of constructivist grounded theory. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(1), 25–35. <https://doi.org/10.1177/160940690600500103>

- Olçay, O. (2008). *Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışları analizi* (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of case study research*. Thousand Oaks: Sage.
- Şimşek, H. & Kara, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin evrensel ahlâki değerlere uyma düzeylerinin sınıf ve cinsiyet değişkinleri açısından incelenmesi. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 6(1) , 69-83 . <http://eoi.citefactor.org/10.11243/ijhar.06.01.004>.
- Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2012). *Değerler eğitimi*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(1), 209-223. <https://doi.org/10.18069/fusbed.10221>.
- Yeşilorman, M. & Koç, F. (2014). Bilgi toplumunun teknolojik temelleri üzerine eleştirel bir bakış . *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(1), 117-133. <https://doi.org/10.18069/fusbed.72486>.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. New York: The Guilford Press.

EXTENDED ABSTRACT

Human beings tend to coexist with fellow humans due to their nature. Alongside this inclination, the resultant gatherings of individuals engage in coordinated actions, thereby sharing responsibilities, ultimately culminating in forming societies. However, it is essential to note that not every assembly of humans constitutes a society. Human groups must possess specific attributes and criteria to be deemed as societies. One of these criteria and attributes is the values upheld by that society.

Values are emotions, thoughts, and patterns of behavior that have been transmitted from one society to another throughout history and are generally accepted. The values possessed by societies distinguish them from other societies, essentially forming the identity of a society. As a result, societies tend to pass down their values to future generations. One of the means used by societies to preserve and transmit their values to future generations is education.

The most critical method for the transmission of societal culture is education. Educational institutions represent one of the tools for conveying values. Education plays a role in enabling individuals to adopt societal norms and values. Today, due to factors such as the speed of globalization and the influence of technology, the transmission of societal values has become more challenging and is often at risk of being forgotten. With technology becoming increasingly dominant in every aspect of daily life, values such as love, respect, justice, responsibility, sharing, and solidarity have gained even greater importance.

Values have three underlying dimensions: affective, behavioral, and cognitive in the preschool period. Each of these dimensions holds significant importance on its own. The cognitive dimension is highly significant as it involves children developing the ability to express their thoughts, understand

themselves, gain inner control, and generate logical solutions. The behavioral dimension encompasses the knowledge of societal rules, ethical values, and facilitates harmonious living within the community. The affective dimension, on the other hand, emphasizes the vital significance of values in human life. Values education provided during the preschool period, which is the phase of most rapid individual development, follows a predefined plan on a weekly and monthly basis. The aim is to instill societal values such as love, respect, tolerance, and patriotism in children. These values are addressed within the framework of the Ministry of National Education's Preschool Education Program. In the initial stage of education, which is preschool, children are nurtured to become individuals who meet the expectations of their society.

The purpose of this study is to examine examples of effective activities in values education within preschool education. The research employs the literature review method, which is a qualitative research approach. Document analysis is commonly used in many studies to uncover insights about a single phenomenon, event, institution, or program. Non-technical texts, reports, and internal correspondence serve as suitable sources for potential empirical data used in case studies. The document analysis method can assist the researcher in comprehending, exploring, developing insights, and resolving uncertainties related to the research problem.

According to the research plan, the activities used in the education process have been examined on a month-by-month basis, and the values of education provided for each month have been explained. It is observed that the planned activities during the education process are implemented with active student participation. When examining the activities carried out in September, the first month when schools open, the primary objective is to ensure students' adaptation to school by conducting various activities to make the school appealing and embraced by the children. Through the activities, students' development and adaptation are monitored. Activities are designed to foster the development of moral values such as "Adherence to Rules," "Display of Positive Behavior," "Avoidance of Negative Behaviors," and "Completion of Tasks Initiated." In the October period, the aim is to enhance children's sense of responsibility, and it's notable that the significance of the national holiday, Republic Day on October 29th, is emphasized. Alongside the activities implemented in October, the teaching of values such as "Compassion," "Democracy," "Greeting," "Sharing," and "Celebrating Holidays" has been practiced, aiming for practical adoption by the children. When November activities are quantified, they encompass examples of activities organized to align with specific days and weeks. The significance of Atatürk, as the founder of the Republic, within our national values is conveyed to children through these activities. The activities culminate with various art-related tasks. Furthermore, in November, the aim is to instill values like "Acts of Kindness," "Patriotism," and "Love for Atatürk" in children. Upon examining the activity examples for December, the central focus lies on the values of "Love and Tolerance." The activities carried out during this month include practices such as "Respect for Others," "Investment," and "Frugality and Domestic Goods." Through these activities, the intention is to encourage students to incorporate the concepts of love and tolerance into their daily lives. In this month's

activities, children are encouraged to express their love for their loved ones, with the support of their families. In the activities conducted in January, the values of "Helpfulness" and "Collaboration" come to the forefront. When assessing the outcomes on a student basis from these activities, the general aim is for children to incorporate these values into their daily lives. In February, when these activities are implemented, children are given tasks to practice "Patience" together with their families. Encouraging families to implement these activities at home is intended to reinforce the practices introduced at school. The month of March holds critical significance in Turkish history and provides vital opportunities for activities to instill historical consciousness in children. In this context, within the institution, visual materials depicting the Gallipoli Campaign are presented using technological tools, and drama activities are organized to enhance children's understanding of history. Furthermore, as part of the activities for Forest Week, short films about tree planting are shown, aiming to raise awareness with the participation of families. Accordingly, the values aimed to be taught to students in March are "Leadership," "Love of Country," and "Love of Nature." The values education activity for April is designed to instill a love of books in children. Additionally, as part of the "April 23 National Sovereignty and Children's Day" activities, which represent a historical turning point, performances are organized to impart the special significance and awareness of this event to children. "Compassion and Self-Confidence" values are among the emphasized themes of May. Throughout this month, various activities are organized within the framework of special occasions such as Traffic and First Aid Awareness, Mother's Day, Disability Awareness Week, May 19th Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day, and Preschool Festivals. The month of June signifies the end of an eight-month-long educational process, and during this month, the values education practices are typically reviewed and evaluated. The impact of the activities conducted during this period is assessed by considering the awareness and skills acquired by the children. This also provides insights into the achievements and areas of development within the educational process.

For the given values to be implemented meticulously, the focus should be on increasing family involvement in activities and reinforcing these values further in daily life. To strengthen values education in schools and ensure its continuity, it's essential to increase the number of activity examples and implement them. Considering the significance of children for future generations, emphasis should be placed on the importance of transmitting culture for a more livable society. The adverse effects of technological advancements should be avoided. The impact on daily life should be reduced, and efforts to integrate children more deeply into society should be heightened.